

A singularidade no edifício industrial: O anonimato da madeira?

Renata Maria Vieira Caldas

Arquiteto, Mestranda do Programa de Pós Graduação em Desenvolvimento Urbano UFPE

Endereço: Rua Padre Bernardino Pessoa, 736, AP 502 bloco B- Boa Viagem- Recife-PE
CEP 51020-210

Fone: (81) 3031.7543

renatavcaldas@terra.com.br

Fernando Diniz Moreira

Arquiteto, Ph. D em Arquitetura, Professor do Programa de Pós Graduação em Desenvolvimento do
Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UFPE

Endereço: Rua Gal. Americano Freire, 562 AP 101 Boa Viagem Recife-PE CEP 51021-120

Fone: (81) 33278839

fmoreira@hotlink.com.br

A singularidade no edifício industrial: O anonimato da madeira?

Resumo

A preocupação modernista em tornar claros os princípios e processos de construção é particularmente presente em edifícios industriais. Entre os recursos utilizados para realizar uma arquitetura, cujos elementos constituintes sejam identificados facilmente, as lógicas e sistemas industrializados de construção, como a pré-fabricação, tem sido uma escolha recorrente. Entretanto, essa lógica de pré-fabricação, muitas vezes encontrou, no Brasil, dificuldades como a insuficiência e até mesmo ausência de técnicas e recursos industrializados de qualidade. Comumente, a Arquitetura Moderna, realizada no País, apresentou um acentuado grau de dependência a métodos artesanais de modelagem de suas estruturas, em concreto e, de seus detalhes construtivos. Tanto o desenho, como a execução dos moldes, são feitos, em grande parte, com métodos e técnicas artesanais. Esta dificuldade, no entanto, pode ser encarada, como um aspecto positivo, pois, possibilita emergir um importante valor: a singularidade, que, por sua vez, é um valor que não deveria ser comum nos edifícios industriais, particularmente aqueles produzidos nos países industrializados.

Todavia, contrariando esta realidade, o edifício da AGTEC, Comércio de Indústria Ltda., localizado em Recife e construído em 1976, com projeto de Glauco Campelo e Vital Pessoa de Melo, é uma obra que apresenta os vestígios da modelagem *in loco*, em fôrmas de madeira, fato que contribui para revelar suas opções construtivas e ao mesmo tempo lhe confere significado.

As técnicas artesanais de carpintaria desempenham um importante papel na Arquitetura Moderna e, indicam que a sua matéria-prima, as peças laminadas em madeira, não são tão anônimas assim. Esse testemunho “gravado”, nas superfícies dos edifícios, transmite mensagens, próprias de cada obra. O presente artigo pretende encontrar algumas das mensagens deste singular edifício.

Abstract

The concern of modern architects of making clear the principles and methods of construction is particularly evident in industrial buildings. Among the strategies to create an architecture in which its constituting parts were clearly evident, the logic of industrial system of construction, such as the prefabrication of its parts, was commonly used.

However, in Brazil, the logic of prefabrication usually met obstacles, such as the lack of techniques and workmanship. Usually, local modern architecture presented a high dependence on handcrafted methods in the modeling of concrete structures and its details. The design and the casting execution are made with handcrafted methods and techniques. These apparent shortcomings, however, could be seen through a positive angle since it makes possible the appearance of an important value: singularity, which, on its own, is not a value usually associated with industrial buildings, particularly those produced in developed countries.

Nevertheless, opposing this notion, the building of AGTEC, Comércio de Indústria Ltda., located in Recife and designed by the architects Glauco Campelo and Vital Pessoa de Melo in Recife in 1976 is a work which present the vestiges of *in loco* wood casting, a fact which reveals the building methods and provides significance to the building.

Carpentry techniques play an important role in modern architecture and prove that its material, laminated wood pieces, are not so anonymous as previously thought. This recorded evidence in the surfaces of the buildings transmits different messages for each building. This paper attempts to discuss some of these messages in a singular building, the AGTEC.

Palavras-chave: Arquitetura Moderna; Edifício Industrial; Detalhamento

A singularidade no edifício industrial: O anonimato da madeira?

No campo da Arquitetura, alterações significativas, em direção a uma linguagem moderna, em seus primeiros momentos, ocorreram em função da aplicação racional dos materiais, processos e técnicas de construção.

O avanço nas técnicas de construção envolveu não apenas os materiais, mas, os processos de execução, que consistiam, em parte, tanto na pré-fabricação do elemento construtivo quanto nos esquemas de montagem. Essa dinâmica caracterizou a mecanização da construção ao preparar seus principais elementos de modo industrializado, a partir de soluções que passaram a levar em conta as questões de sequência, padrão e escala. Um modo de construir total ou parcialmente mecanizado, desprezando elementos supérfluos foi se estabelecendo como expressão do processo cultural da industrialização. O impacto gerado pela mecanização e pela industrialização sobre a Arquitetura implicou mudanças na concepção, na feitura e também na percepção dos edifícios.

Nos edifícios de natureza industrial, tendo a velocidade e a economia da construção como seus condicionantes principais, os esquemas de pré-fabricação e montagem tem sido largamente utilizados. O extenso grupo dos edifícios industriais¹ surgiu para abrigar usos específicos e, para atender às tais exigências, teve necessariamente que racionalizar e sistematizar também as suas construções.

Uma das principais alterações ocorridas nas construções dos edifícios industriais se deu por ocasião de incêndios, particularmente aquele ocorrido na fábrica Albion, em Londres, 1791. A segurança exigida por estes equipamentos passou a usar materiais resistentes ao fogo e, na reconstrução desta fábrica, o ferro fundido substituiu a madeira nas colunas e nas engrenagens, permitindo, assim, significativos avanços em extensão e altura². Este evento anunciou o afastamento da madeira, paulatina e definitivamente da construção de edifícios industriais. A substituição da madeira, neste tipo de construção se deu inicialmente pelo ferro e posteriormente, pelo concreto armado. Este último, entretanto, para ser executado necessitou, inicialmente, de moldes e fôrmas em madeira, utilizados correntemente desde as experiências iniciais na modelagem do concreto armado até os dias atuais, mesmo havendo outras opções como moldes e fôrmas metálicas ou em fibra de vidro.

O concreto, e suas respectivas técnicas, tem sido, reconhecidamente um importante impulsionador dos processos de racionalização da construção. Contudo, a ênfase na racionalidade construtiva enfrentou dificuldades de execução, principalmente em países não industrializados, ou

em processo de industrialização, o caso do Brasil, da década de 1970, particularmente na região Nordeste do país. Nesse contexto, a formação dos profissionais de Arquitetura, estreitamente vinculada a valores modernos, esbarrava na precariedade dos recursos da construção civil, onde os sistemas tradicionais de execução de obras ainda prevaleciam.

Esta condição, entretanto, provocou, em muitos casos, o que pode ser denominado como uma superação criativa, a qual tentava mediar inovações formais, dentro de parâmetros modernos, métodos e processos tradicionais de construção e uma reflexão em relação a aspectos e climáticos locais. Comumente, a Arquitetura Moderna, realizada no País, apresentou um acentuado grau de dependência a métodos artesanais de modelagem de suas estruturas, em concreto e de seus detalhes construtivos. Esta dificuldade, no entanto, pode ser encarada, como um aspecto positivo, pois, possibilitou, em alguns casos, emergir um importante valor: a singularidade, por sua vez, incomum aos edifícios industriais.

Certamente, se faz necessário esclarecer a respeito da singularidade na Arquitetura. Num edifício, essa condição ocorre quando a sua solução e, em conseqüência a sua forma, é rara ou até mesmo inédita, em relação a programas semelhantes, gerando assim um objeto único. Isto se dá quando a dinâmica, própria do edifício, principalmente o seu esquema de funcionamento e de fluxos, necessita ser atendido de modo bastante específico, resultando numa configuração exclusiva. Essa atenção aos fluxos, segundo o arquiteto e professor italiano, Vittorio Gregotti, é um dos papéis ou caminhos pelos quais a técnica dá suporte à construção de um projeto arquitetônico, os outros dois seriam, sob seu ponto de vista, através da estrutura e do detalhamento.³

Entretanto, os três papéis da técnica indicados por Gregotti participam conjuntamente na construção do projeto de Arquitetura, apenas ocorrendo a prevalência de um deles. No caso da atenção aos fluxos, o edifício tende a uma conformação singular, em função da sua especificidade. Vale salientar ainda que a palavra técnica, usada por Gregotti refere-se à sua antiga e dupla atribuição de solução construtiva e revelação ou expressão estética.

Os métodos e processos de padronização construtiva, na maioria das vezes, vão de encontro à singularidade do edifício, pois esta é resultado de um tratamento diferenciado. As soluções, nesses casos, distanciam-se dos esquemas que usam elementos industrializados, salvo raras exceções. Nesta circunstância, o uso de moldes e fôrmas artesanais se apresenta como um recurso apropriado, uma vez que as lâminas de madeira prensada, que constituem as fôrmas e moldes, podem ser cortadas e montadas com bastante liberdade, desvinculadas das medidas pré-fabricadas. Assim, as proporções e limites do edifício se constituem de modo independente e particular. Esta situação, porém é incomum aos edifícios de caráter industrial, pois neles, as exigências de rapidez e economia normalmente levam a soluções padronizadas de elementos construtivos reproduzíveis.

Contrariando a realidade da padronização em edifícios industriais, a AGTEC, Comércio de Indústria Ltda., localizado em Recife e construído em 1976, com projeto de Glauco Campelo e Vital Pessoa de Melo, pode ser identificada como uma obra singular. Neste edifício, os três caminhos ou papéis da técnica, na construção de um projeto de Arquitetura podem ser identificados, tendo o atendimento aos fluxos, como a sua principal estratégia de projeto.

O contexto da realização deste edifício envolveu a citada mediação entre a formação e valores modernistas dos arquitetos, as práticas tradicionais de construir e uma reflexão acerca das condições climáticas da região, além dos condicionantes próprios de um edifício voltado para atividades comercial e industrial. Os sinais das práticas e técnicas tradicionais e artesanais de construção estão presentes na AGTEC, pois esta é uma obra que apresenta os vestígios da modelagem *in loco*, em fôrmas de madeira e nos detalhes das conexões ou junções entre os materiais e os espaços, fato que contribui para revelar suas opções construtivas e, ao mesmo tempo, lhe conferir significado.

Neste edifício, a exposição da sua lógica de construção é evidente assim como o potencial expressivo das técnicas, os quais foram bastante explorados. Pode-se perceber a manipulação das várias técnicas e as articulações entre os espaços e entre os componentes formadores destes espaços.

O concreto, eleito como o principal material desta obra, teve absoluta dependência dos moldes, em lâminas de madeira compensada. Esta dependência permitiu a atribuição das proporções dos seus principais elementos: os pilares, as lajes de piso e de coberta. A exclusividade de suas medidas ou proporções, neste edifício, dificilmente seria a mesma, caso tais elementos fossem pré-fabricados. Por esta razão, o que inicialmente se apresentou como dificuldade, se tornou um fator positivo na elaboração do projeto, uma vez que proporcionou maior liberdade para o exercício de composição.

A AGTEC foi elaborada para abrigar uma oficina e fundição de equipamentos agrícolas, escritórios de projeto de sistemas de irrigação e ponto de revenda e representação. É um exemplo de edifício de uso comercial e industrial de médio porte. Localizado à Avenida Professor Rego Moraes, 220, Cidade Universitária-Recife, portanto dentro do tecido urbano, ele integra-se com a rua, o que favorece seu propósito comercial e de prestação de serviço. Ocupando inicialmente um terreno de 50m x 50m, teve seu lote reduzido em 35m na sua face oeste pela abertura da BR- 101, resultando num lote de 50m x15m.

De acordo com depoimento do proprietário da empresa⁴, o engenheiro agrônomo Crinauro Vellozo, um dos principais requerimentos para o projeto foi encontrar uma solução de proteção para enfrentar as freqüentes inundações que ocorriam com naquela região da cidade. Este

requerimento pode ser entendido como a atenção ao primeiro fluxo a ser resolvido, proveniente de condicionantes ambientais: as águas. A resposta imediata foi de verticalizar o edifício para garantir uma forma de escapar das enchentes.

Com esta verticalização em três níveis, necessariamente haveria que se estabelecer pelo menos uma circulação vertical, mas ainda relacionado à possibilidade de alagamento, outra solicitação surgiu: deveria haver também a possibilidade de deslocamento dos equipamentos e produtos do térreo para o piso superior. Partindo desta exigência foi criada então uma segunda circulação vertical, exclusiva para as máquinas e produtos, a qual receberia um elevador tipo monta-carga para realizar esta tarefa. Sua estrutura foi calculada para suportar, no segundo pavimento, o maquinário, exposto no térreo e que eventualmente poderia ser içado no caso de inundações.

Assim, no edifício foram estabelecidos dois eixos verticais de circulação para o atendimento a dois fluxos diferentes; o de pessoas, pela escada e o fluxo eventual de máquinas pelo elevador monta-carga (o qual de nunca foi instalado). Este fator de determinação de dois eixos verticais e principais de circulação indicou que, a atenção principal para a concepção deste edifício tenha sido aos seus fluxos, determinando assim as suas formas.

Figura 01: Fachada Principal da AGTEC.

foto: Fernanda Mafra/2009

Os movimentos horizontais são mais intensos no pavimento térreo, por causa da loja e da oficina. No primeiro piso, há um escritório localizado entre a oficina e a loja (mezanino) e umas pequenas salas. A localização deste escritório, da administração da empresa permite a visualização de ambos os lados do térreo (loja e oficina). Este piso tem uma superfície menor para a ocupação. No segundo piso há uma divisão por setor, uma destinada a escritórios voltada para

sul e a outra para o depósito que receberia as máquinas na eventualidade de inundação, voltada para norte.

Apesar de a atenção aos fluxos ter sido escolhida como estratégia da concepção deste edifício, o seu sistema estrutural é bastante significativo e pode também ser considerado como norteador do projeto. Uma sucessão de pares de colunas em concreto forma uma seqüência envolvida por septos de vedação, ora em alvenaria ora em elemento vazado ou vidro, deixando a estrutura livre. Sobre esta seqüência de pilares com pé-direito duplo (requerimento em função das enchentes na região), há uma massa compacta, o segundo piso que acentua a horizontalidade do edifício. A estrutura é toda em concreto aparente e suas fôrmas foram realizadas na obra. Não foram utilizados elementos estruturais pré-fabricados e o prédio foi inteiramente modelado *in loco*.

Figura 02: Croquis do sistema estrutural

Desenho: Renata Caldas

Este edifício apresenta uma composição longitudinal distribuída em três faixas horizontais correspondentes ao número de pavimentos (térreo, sobreloja e primeiro piso). Os dois terços inferiores diferem do terço superior tanto nas suas proporções como no tratamento das superfícies.

A rigidez da disposição da estrutura foi suavizada pelos septos de vedação que, de forma independente envolvem os pilares sem tocar na laje, nem na estrutura em quase em todo o perímetro. Além da delicadeza de não vedar completamente o pavimento térreo, este fechamento inclui uma variação de densidade e textura ao utilizar alvenaria rebocada, elementos vazados, vidro na parte inferior (vitrine). Esta variação acentua o jogo de luz no interior do edifício e também tenta protegê-lo da incidência do sol poente que atinge a sua fachada principal.

O desenho da seção das vigas sofre uma declinação nas suas extremidades. Este afinamento ocorre também no recorte do volume superior em suas faces menores, voltadas para norte e sul, formando um trapézio e a inclinação que se dirige para a parte interna do volume acomoda as telhas e oferece uma inclinação para o escoamento das águas pluviais. Este recurso de geometria, nestes dois momentos, acentua a leveza do edifício.

O papel da técnica aqui também pode ser atribuído à busca de uma adequação climática através de algumas das recomendações de Armando de Holanda, em seu *Roteiro para Construir no Nordeste* (1976), como também ao desenho, cujas proporções inusitadas fazem desta obra um exemplo incomum.

Algumas das recomendações de Holanda são bastante evidentes no edifício, como a liberação do encontro das paredes e das lajes, o balanço voltado para oeste que cria uma sombra, o recuo das paredes inferiores, o uso de elementos vazados, na proteção de algumas janelas e na austeridade com relação à escolha dos materiais. Entretanto, o volume prismático do primeiro piso contraria estes princípios, pois expõe francamente as fachadas às intempéries, além de sua própria orientação desfavorável por se voltada em sentido longitudinal para oeste.

As principais atribuições de medidas dos elementos constituintes que definem este edifício são as dimensões dos pilares em altura que correspondem a dois terços horizontais (pé direito duplo) do volume do edifício e nas seções destes e do vigamento, com variação de espessura nas extremidades. Estas medidas geram as principais proporções do edifício (relação entre as medidas), as quais foram adquiridas pela liberdade na definição das fôrmas, uma vez que estas puderam se confeccionadas sem estarem submetidas a padrões industrializados.

Figura 03: recuo de parte da fachada, com elementos vazados sem tocar na laje, atendendo assim a três recomendações de Holanda, simultaneamente.
foto: Fernanda Mafra/2009

A repetição da modulação entre os pares de pilares determinam a forma longitudinal do edifício. A divisão da cota vertical em três pisos, dos quais o segundo piso se encontra destacado acentua esta característica de horizontalidade, mas por outro lado confere um contraste entre um volume compacto com um terço da altura e os outros dois terços (térreo e primeiro piso), fragmentado com amplas variações nas superfícies.

A disposição das aberturas e dos painéis de vedação são os principais elementos trabalhados na composição das superfícies. Um jogo entre opacidade e translucidez nos dois terços inferiores, acentuado pelos recortes e alternâncias de planos individualizam o edifício. A abertura contínua e estreita no segundo piso, voltada para oeste (área dos escritórios) provoca uma seção no volume branco e compacto e equilibra este prisma.

Por sua natureza fragmentada, as articulações ocorrem em profusão neste edifício. A identificação de diferentes tipos de junções foi baseada nas considerações de Marco Frascari, no texto *O Detalhe Narrativo*, onde o detalhe é visto “como uma expressão estética da estrutura e do uso da edificação”.⁵

Frascari apresenta três principais tipos de junções: a junção material, a junção formal e a junção negativa ou virtual. No edifício da AGTEC, podemos encontrar todas elas, as quais também possuem uma grande parcela de subordinação em relação aos componentes de madeira laminada. Isto porque o suporte ou molde, nesta obra, foram todos executados com este material, assim como boa parte dos frisos foi obtida pelo manejo de peças de madeira, de acordo com as técnicas artesanais.

Na AGTEC, a junção entre espaços de forma contínua (junta formal) ocorre nas circulações verticais, principalmente na escada. Ao atravessar os pisos, este é naturalmente um elemento de ligação, sendo esta escada especialmente interessante por ser solta e ser voltada para um espaço com um pé direito duplo. No septo central da escada (fig. 04), que serve de corrimão, observa-se um pequeno recorte na sua parte superior, este friso, obtido na modelagem da fôrma, permite uma “inversão de aresta” protegendo assim um ponto frágil do elemento. O detalhe, portanto já nasce resolvido através de sua modelagem.

Figura 04: Escada

foto: Fernanda Mafra/2009

Outro exemplo de junta formal neste edifício é a vitrine da loja, uma abertura horizontal que começa na cota zero do piso térreo e tem altura bastante reduzida. Este artifício permite uma integração do exterior com o interior pela necessidade de visualização dos produtos expostos no interior da loja e ao mesmo tempo tentam resguardá-la do sol.

Figura 05: Vitrine

foto: Fernanda Mafra/2009

A cruzeta no topo do pilar que une este com a laje (junta material) faz com que os elementos constituintes (pilar, viga e laje) sejam perfeitamente diferenciados, apesar de executados com o mesmo material, o concreto, pois unem elementos diversos de forma clara.

Figura 06: Cruzeta

foto: Fernanda Mafra/2009

Os frisos entre superfícies diferentes também são um exemplo de junta material, além de todos os encontros de planos com diferenças de texturas, cores e materiais (concreto, alvenaria com reboco, madeira, ferro e elemento vazado). Apesar de poucos os materiais escolhidos para esta obra, as interfaces entre eles foi bastante explorada e podem ser observados contrastes interessantes. A obtenção destes pequenos intervalos que separam os materiais também ocorreu por meio de peças em madeira incrustadas nas superfícies em seu momento de modelagem.

Além dos sulcos produzidos nas interfaces das superfícies, elas próprias adquiriram uma textura ímpar revelando a sua feitura através das placas em madeira (fig. 07).

Imagem 07: Junta material

foto: Fernanda Mafra/2009

As juntas negativas, ou seja, intervalos que dão continuidade pelo vazio, aqui se mostram principalmente através dos recortes nos pisos, tanto do mezanino (sobreloja) quanto no rasgo da laje de piso reservado para a instalação do elevador monta-carga.

Também é significativa a fresta entre os septos do térreo e do primeiro piso em relação à laje do segundo piso. Este intervalo é importante tanto para a volumetria como para o espaço, uma vez

que declara a separação entre o terço superior e os dois terços inferiores do edifício, além de fazer entender cada elemento separadamente.

Assim, as articulações mostram-se conformando o espaço, com sua execução sempre apoiada nos saberes tradicionais associados a uma concepção e linguagem moderna.

Conclusão

O exemplo pesquisado se apresenta como um edifício singular e demonstra a importante conexão entre valores e métodos de composição arquitetônica modernos e os saberes e possibilidades tradicionais de construir, entre eles as técnicas da carpintaria associada aos moldes e fôrmas para a feitura do concreto armado.

Trata-se de um edifício que foi totalmente desenhado de acordo com as suas demandas programáticas e a capacidade de composição dos seus projetistas. Estes, com sensibilidade, souberam tirar partido da dificuldade de recursos técnicos compatíveis com o discurso de uma Arquitetura moderna e lançaram mão da liberdade, propiciada por tais carências.

Dois aspectos se colocaram fundamentais para revelar que o papel da madeira, aqui, foi determinante na composição deste projeto, embora esta não se mostre de maneira explícita. O primeiro, na possibilidade de flexibilizar as medidas e proporções, pela independência de padrões pré-fabricados, comumente empregados em edifício desta natureza. Deste modo, a atribuição de valores numéricos essenciais, os quais determinam as principais dimensões de um edifício foi feita com maior liberdade. O segundo aspecto relaciona-se à impressão da textura das fôrmas nas superfícies e nos pequenos intervalos, que, deixados à mostra testemunham o momento e o modo de sua execução.

Este edifício, ao contrário da maioria daqueles de mesma natureza, não é um exemplo de uma montagem de elementos prontos, mas sim de uma peça única, modelada cuidadosamente por meio das técnicas de carpintaria, que absorvendo novas linguagens e métodos se manteve como protagonista, mesmo que anonimamente, na arte de construir.

Bibliografia

BERGDOLL, Barry. *European Architecture: 1750-1890* (Oxford History of Art). Oxford University Press, 2000.

FRAMPTON, Kenneth. **Carlo Scarpa and the adoration of the joint**. In: *Studies in Tectonic Culture*.p.299-333. Cambridge: The MIT Press, 1995. _____HARTOONIAN, Gevork. **Ontology of Construction: On Nihilism of Technology in Theories of Modern Architecture**. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.

FRASCARI, Marco. **O detalhe Narrativo**. In: *Uma Nova Agenda para a Arquitetura: Antologia teórica (1965-1995)*. NESBITT, Kate (org). São Paulo: Cosac Naif, p.539-553, 2ª ed. rev., 2008.

GREGOTTI, Vittorio. **O exercício do Detalhe**. In: NESBITT, Kate (org). Uma Nova Agenda para a Arquitetura: Antologia teórica (1965-1995). São Paulo: Cosac Naif, p.536-538, 2ª ed. rev., 2008.

_____ **On Technique**. In: *Inside Architecture*. Cambridge: The MIT Press, 1995, p.51-61.

HOLANDA, Armando de. *Roteiro para construir no Nordeste*. Recife: MDU/UFPE, 1976.

LEATHERBARROW, David; MOSTAFAVI, Mohsen. **Surface Architecture**. Cambridge: MIT Press, 2002.

MALLGRAVE, Harry Francis. **Modern Architecture Theory, A Historical Survey, 1673-1968**. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.

SEMPER, Gottfried. **The Four Elements of Architecture and Other Writings**. Cambridge: Cambridge University Press, 1989 [1869].

Notas

01 Oficinas, fábricas, galpões, armazéns, depósitos, silos, usinas e montadoras são parte deste grupo.

02 BERGDOLL, Barry. *European Architecture: 1750-1890 (Oxford History of Art)*. Oxford University Press, 2000, p. 119.

03 On technique. In: *Inside Architecture*. Cambridge: The MIT Press, 1995.

04 Depoimento em entrevista realizada em 16/02/2009.

05 NESBITT, Kate. Apresentação do texto *O Detalhe Narrativo*. In: Uma Nova Agenda para a Arquitetura: Antologia teórica (1965-1995). NESBITT, Kate (org). São Paulo: Cosac Naif, p.538, 2ª ed. rev., 2008